

JURNAL AGAMA DAN BUDAYA

Tsaqôfah

PEMANFAATAN FOLKLOR DI BANTEN
SEBAGAI SUMBER SEJARAH:
SEJARAH DAN TRADISI LISAN
Agus Heryana

SEJARAH PENULISAN MUSHAF AL-QUR'AN NUSANTARA:
KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA MUSHAF ISTIQLAL
INDONESIA DENGAN MUSHAF MALAYSIA
Makmur Haji Harun

SEJARAH LISAN EKSISTENSI BUYA DIMYATI DAN
AJARANNYA DI BANTEN
M. Sari, dkk.

JURUSAN SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, DAKWAH DAN ADAB
IAIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN - SERANG
INDONESIA

JURNAL AGAMA DAN BUDAYA

Tsaqôfah

Penanggungjawab: Udi Mufradi Mawardi, Pimpinan Redaksi: Muhammad Shoheh, Sekretaris Redaksi: Erdi Rudjikartawi, Muhammad Shofin Sugito, Siti Fauziyah, Redaktur Ahli: H.M.A. Tihami, Oman Fathurahman, Machasin, Tim Penyunting (Editor): Ahmad Sugiri, HS. Suhaedi, Zaenal Abidin, Eva Syarifah Wardah, Staf Redaksi: Asep Sapaatullah.

Penerbit:

Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam,
Fakultas Ushuluddin, Dakwah dan Adab,
IAIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.
Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang Banten, 42118.
Telp. (0254) 200232 Fax. (0254) 200022

Tsaqôfah, ISSN: 1412-6478, diterbitkan enam bulan sekali oleh Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Ushuluddin, Dakwah dan Adab IAIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten, berdasarkan SK Nomor: ST.29/HK.007/771/2002, 30 Mei 2002. Diperbaharui dengan SK Dekan Fak. Ushuluddin, Dakwah dan Adab Nomor: In.10/F.III/HK.005/347/2015 Tanggal 12 Maret 2015

Tsaqôfah menerima tulisan dalam bidang Sejarah, Agama, dan Budaya dalam bahasa Indonesia, Arab, dan Inggris. Format tulisan sebanyak 15-20 halaman kertas kwarto berspasi ganda dengan font Times New Roman 12 termasuk abstrak 100-150 kata, kata kunci, dan catatan kaki, daftar pustaka, serta biodata penulis. Print out tulisan beserta soft copy dikirim ke alamat redaksi.

Tsaqôfah

DAFTAR ISI

- Agus Heryana**
Pemanfaatan Folklor di Banten sebagai Sumber Sejarah: Sejarah dan Tradisi Lisan 1-16
- Makmur Haji Harun**
Sejarah Penulisan Mushaf Al-Qur'an Nusantara: Kajian Perbandingan Antara Mushaf Istiqlal Indonesia dengan Mushaf Malaysia 17-62
- Siti Fauziah**
Revolusi Islam Iran dan Pengaruhnya bagi Perkembangan Syiah di Indonesia 63-94
- M. Sari, dkk.**
Sejarah Lisan Eksistensi Buya Dimiyati dan Ajarannya di Banten 95-120
- Dinia Yusrina Shidqi**
Peran Raden Haji Muhammad Isa dalam Birokrasi Pemerintahan Kolonial Belanda di Banten Tahun 1895-1940 121-146
- Aliah Hidayati**
Konflik PKI dan Masyumi: Kajian Tragedi Babakan, Pandeglang Tahun 1958 147-165
- Rahayu Permana**
Tokoh Banten yang Kharismatik dan Inspiratif: Transformasi Nilai Keteladanan K.H. Sjam'un 1883-1949 166-182

**TOKOH BANTEN YANG KHARISMATIK DAN
INSPIRATIF: Transformasi Nilai Keteladanan K.H. Sjam'un
1883-1949**

Rahayu Permana
IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Abstrak

Persoalan bangsa yang begitu rumit telah membuat masyarakat resah, padahal kenyamanan dan keamanan serta kebanggaan terhadap negaranya sangat didambakan. Hal ini karena mereka sadar akan tanggung jawab sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tidak dapat dipungkiri, berbagai kekurangan dan kelemahan terjadi dalam pendidikan. Tanpa menafikan berbagai usaha perbaikan yang berlangsung tiada henti, diperlukan berbagai terobosan atau usaha-usaha baru dalam pengembangan pendidikan. Hal tersebut semakin memberi harapan dengan adanya kesadaran pihak-pihak terkait dengan menyadari berbagai kelemahan yang membalutnya. Pendidikan nilai pada hakikatnya menjadi sebuah komitmen mengenai langkah-langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang pendidik untuk mengarahkan generasi muda kepada pemahaman dan internalisasi nilai-nilai dan kebajikan yang akan membentuknya menjadi manusia yang baik. Karena dalam konteks sekarang penguatannya sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang terjadi di Indonesia. Praktik pendidikan karakter yang semestinya memperkuat aspek nilai-nilai kebaikan. Penanaman nilai keteladanan tokoh K.H. Sjam'un sudah sepantasnyalah dijadikan sebagai panutan bagi masyarakat Banten.

Kata Kunci: Tokoh Banten, transformasi nilai, keteladanan K.H. Sjamun

A. PENDAHULUAN

Suatu kasus di Indonesia yang sangat memprihatinkan terjadinya gejala pergeseran nilai yang luar biasa yang dapat membawa perubahan sosial, sebagaimana ditulis oleh Supardan

**TOKOH BANTEN YANG KHARISMATIK DAN
INSPIRATIF: Transformasi Nilai Keteladanan K.H. Sjam'un
1883-1949**

Rahayu Permana
IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Abstrak

Persoalan bangsa yang begitu rumit telah membuat masyarakat resah, padahal kenyamanan dan keamanan serta kebanggaan terhadap negaranya sangat didambakan. Hal ini karena mereka sadar akan tanggung jawab sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tidak dapat dipungkiri, berbagai kekurangan dan kelemahan terjadi dalam pendidikan. Tanpa menafikan berbagai usaha perbaikan yang berlangsung tiada henti, diperlukan berbagai terobosan atau usaha-usaha baru dalam pengembangan pendidikan. Hal tersebut semakin memberi harapan dengan adanya kesadaran pihak-pihak terkait dengan menyadari berbagai kelemahan yang membalutnya. Pendidikan nilai pada hakikatnya menjadi sebuah komitmen mengenai langkah-langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang pendidik untuk mengarahkan generasi muda kepada pemahaman dan internalisasi nilai-nilai dan kebajikan yang akan membentuknya menjadi manusia yang baik. Karena dalam konteks sekarang penguatannya sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang terjadi di Indonesia. Praktik pendidikan karakter yang semestinya memperkuat aspek nilai-nilai kebaikan. Penanaman nilai keteladanan tokoh K.H. Sjam'un sudah sepantasnyalah dijadikan sebagai panutan bagi masyarakat Banten.

Kata Kunci: Tokoh Banten, transformasi nilai, keteladanan K.H. Sjamun

A. PENDAHULUAN

Suatu kasus di Indonesia yang sangat memprihatinkan terjadinya gejala pergeseran nilai yang luar biasa yang dapat membawa perubahan sosial, sebagaimana ditulis oleh Supardan

(2009, hlm. 2: *Online*) bahwa suatu fakta historis di era reformasi Indonesia ini, selain tersimpan sejumlah harapan masa depan yang lebih cerah, bangsa Indonesia memasuki krisis multidimensi yang disertai oleh munculnya gerakan-gerakan separatis dan keprihatinan masalah-masalah sosial-budaya lainnya yang menyangkut disintegrasi bangsa.

Kondisi bangsa yang sedang mengalami krisis perlu segera dicarikan solusi guna meredam dari kejadian-kejadian yang lebih mengkhawatirkan lagi. Hal ini sebagaimana yang ditulis Ilahi (2012, hlm. 37) bahwa kondisi kehidupan bangsa Indonesia di era reformasi ini bila dilihat dari sisi moral, mengundang perhatian banyak pihak. Karena sebagai bangsa yang dipengaruhi globalisasi pasti akan menghadirkan suatu dilema tersendiri bagi perubahan tingkah laku dan gaya hidup generasi. Selain itu kejadian-kejadian yang sudah merugikan bangsa ini seringkali terjadi dalam masyarakat Indonesia bukan saja kerugian dalam masalah materialnya saja tetapi juga sudah kepada moralnya.

Kejadian-kejadian itu sangat jauh sekali dari norma-norma yang luhur, sebagaimana ditulis oleh Elfindri (2012, hlm. 6-14) bahwa banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak diharapkan oleh generasi terjadi, seperti, tawuran dan amuk masa, masalah KKN, penyimpangan perilaku, kecurangan dalam proses pendidikan, pemalsuan-pemalsuan ijazah dan sertifikat, dan sebagainya. Persoalan-persoalan tersebut sering menghiasi wajah pendidikan Indonesia. Persoalan ini muncul akibat lemahnya komitmen pemerintah dalam mengelola sistem pendidikan yang benar-benar memberikan perubahan terhadap tingkah laku dan kepribadian generasi muda. Untuk itu perlu adanya pemahaman dan penanaman nilai yang sarat dengan kepentingan nasional. Nilai karakter yang ditanamkan kepada generasi muda yang mampu menginternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini penulis tertarik untuk membahas nilai tokoh K.H. Sjam'un yang kharismatik sebagai figur yang penuh inspiratif yang patut diteladani oleh generasi muda sekarang.

B. PEMBAHASAN

1. Riwayat Hidup K.H. Sjam'un

K.H. Sjam'un dilahirkan pada tanggal 15 April tahun 1883 di Kampung Beji desa Bojonegara Kecamatan Cilegon Kabupaten Serang Keresidenan Banten. Ia merupakan keturunan kyai Banten, dari perkawinan H. Alwijan dan Hj. Siti Hadjar. Ibunya, Siti Hadjar adalah putri K.H. Wasjid, ia mempunyai saudara kandung yang bernama Yasin (Permana, 2016, hlm. 1). Kakek K.H. Sjam'un bernama K.H. Wasjid yang merupakan salah seorang tokoh terkenal pada peristiwa Geger Cilegon tahun 1888 (Karrtodirdjo, 1984, hlm. 269).

K.H. Sjam'un merupakan anak tunggal dari Hj. Siti Hadjar dari keturunan ulama di Banten. Dimasa Hindia Belanda, keluarga keturunan K.H. Wasjid ini selalu diawasi tingkah lakunya dan dikejar-kejar oleh pihak Belanda, karena kuatir keturunan K.H. Wasjid akan membalas dendam. Untuk menghindari kejaran Belanda keluarga Siti Hadjar pada tahun 1888 pergi ke Makkah dan menetap di sana. K.H. Sjam'un ketika dibawa ke Makkah berusia 5 tahun (Muhyiddin, 1990, hlm. 32).

Di desa Citangkil masa kecil K.H. Sjam'un diasuh oleh ibunya, ia sejak masa kanak-kanak sudah menjadi yatim. Kehidupan pada masa kanak-kanak tidaklah ada yang istimewa dari K.H. Sjam'un hanya dikenal anak yang patuh, periang dan rajin belajar. Dalam masa dewasanya ia hidup dalam keadaan sederhana, yang menjadi motivasi untuk menuntut ilmu, bercita-cita kelak di kemudian hari menjadi orang yang berguna. K.H. Sjam'un mempunyai karakter dan watak pribadi yang menonjol, yaitu ia selalu patuh dalam mengikuti bimbingan dan asuhan ibunya sekalipun serba sederhana. Ia dikaruniai otak yang cerdas dan keinginannya yang keras untuk menjadi seorang pemimpin agama. Ilmu dasar Al-Qur'an dan bahasa Arab menjadi perhatiannya sejak muda. Sekitar umur 10 sampai 13 tahun Sjam'un dibantu diasuh oleh kakaknya H. Ahmad bin Rafiq yang bertempat tinggal di Kampung Kosambi, Desa Karangsuraga Kecamatan Cinangka, Serang (Permana, 2016, hlm. 6).

Awal pendidikan K.H. Sjam'un sama seperti halnya dengan yang dialami oleh kebanyakan santri muslim seusianya. Pada tahun 1901-1904 belajar pengetahuan agama di pesantren Dalingseng dan Kamasan. Kemudian tahun 1905 Sjam'un berangkat ke Makkah untuk mendalami lebih jauh tentang ilmu-ilmu keislaman. Selama tahun 1905-1910 K.H. Sjam'un berada di Makkah berguru dan belajar di Makkah. Pada tahun 1910 melanjutkan studinya ke Mesir di Universitas Al-Azhar, Kairo sampai tahun 1915. Ketika di Mesir ia mendalami ilmu fiqih. Setelah studinya di Mesir tamat awal tahun 1916 K.H. Sjam'un kembali ke Makkah untuk tinggal di sana mengamalkan ilmu agamanya sampai pertengahan tahun 1916 (Muhyiddin, 1990, hlm. 25).

Di Makkah K.H. Sjam'un sebagai guru agama yang bersungguh-sungguh dalam mengajari murid-muridnya, karena didukung dengan kecerdasannya dalam menguasai ilmu Fiqih. Ia diakui sebagai orang yang disegani dan alim ketika berada di Makkah, sehingga banyak orang yang berdatangan dari negeri lain, terutama yang banyak dari Indonesia (Banten dan Jawa) yang telah mengenal Sjam'un yang sedang menuntut ilmu di Makkah. Oleh murid-muridnya dianggap sebagai orang alim dalam mengamalkan ilmu-ilmu keislaman yang telah dipelajarinya semenjak muda. Tatkala berada di Makkah ia sudah berusia tigapuluh tahun dan sudah terkenal sebagai ulama Banten yang besar (Halwany Michrob dan A. Mudjahid Chudori, 1993, hlm. 19).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fatullah Sjam'un (2003), menyatakan bahwa K.H. Sjam'un ditahun 1919 menikah dengan Hasun binti Sam'un tidak dikaruniai anak, tahun 1920 menikah dengan Adawiyah binti Rasdam yang dikaruniai dua orang putra yakni Rahmatoellah Sjam'un, dan Atoellah Sjam'un, tahun 1936 menikah dengan Fauzah binti Abdul Fatah yang dikaruniai putra bernama Fatullah Sjam'un, tahun 1940 menikah dengan Mahdiyah binti Yasin yang dikaruniai dua orang putra yakni Abdul Qosid Sjam'un dan Abdoel Karim Sjam'un. Karir K.H. Sjam'un dimulai dengan mendidrikan pesantren al-Khaeriyah ditahun 1916, menjadi tentara Peta tahun 1942, menjadi Badan Keamanan Rakyat, tentara

keamanan rakyat, tentara republik Indonesia, dan juga pernah menjabat sebagai bupati pertama di Serang.

Pada usia 64 tahun K.H. Sjam'un wafat di gunung Cacaban Cilegon, ketika ia sedang gerilya bergabung dengan peleton Anyer pada masa Agresi Militer Belanda II. Berdasarkan hasil wawancara dengan Mahdiyah di Cilegon (2003), menyatakan bahwa wafatnya K.H. Sjam'un bukan karena tertembak ketika gerilya, tetapi karena penyakit dada yang sudah lama dideritanya. Ia wafat tanggal 2 Maret 1949 M/1 Rajab 1468 H, pukul 04.45 malam. Pada siang hari sekitar pukul 14.00 oleh rakyat dan pasukan gerilyawan daerah peleton Anyer K.H. Sjam'un dimakamkan di sana dengan upacara yang sederhana.

2. K.H. Sjam'un Pemimpin Yang Sarat Dengan Nilai Karakter

Sebagaimana yang ditulis oleh Supriatna dan Wiyanarti (ed) (2008, hlm. 317) menyatakan bahwa dalam format Islam di Banten khususnya, kaum ulama/kyai menempati posisi penting, disamping para jawara dan birokrat seperti tercermin dalam tipologi struktur sosial kekuasaan di daerah Banten. Sebagaimana diketahui, ulama memiliki otoritas tidak hanya pada bidang keagamaan tetapi dibidang sosial dan bahkan politik, hal itu tercermin dalam wibawa ulama Banten yang masih diakui kekharismatisannya, disamping karena status sosial ekonominya diatas rata-rata orang Banten. Melalui pesantren yang didirikannya dan kitab kuning yang ditulisnya, ulama bertindak sebagai penerjemah doktrin-doktrin Islam yang otoritatif, dan sekaligus sebagai jembatan dari proses transmisi nilai-nilai keagamaan yang panjang atau sebagai pialang budaya.

Menurut Bruinessen (1995, hlm. 115) menyatakan bahwa kyai adalah sebutan atau gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang yang ahli agama Islam, yang biasanya memiliki dan mengelola pondok pesantren. Biasanya kyai mengajarkan kitab kuning yang merupakan sebutan untuk buku atau kitab tentang ajaran-ajaran Islam atau tata bahasa Arab yang dipelajari di pondok pesantren yang ditulis atau dikarang oleh para ulama pada abad pertengahan dalam hurup Arab.

Memang tidak dapat dipungkiri, bahwa perkembangan komunitas kyai di Banten, baik pada tataran perjuangannya berkaitan erat dengan pertumbuhan bangsa dan Negara Indonesia. Perkembangan tersebut dapat dilihat sejak zaman perjuangan merebut Republik Indonesia sampai dengan saat sekarang. Dalam hal ini Kartodirdjo (1981, hlm. 24) menyatakan bahwa peristiwa penentangan sosial-politik terhadap kolonial Belanda, menurut laporan pemerintahan Belanda sendiri dipelopori oleh para kyai sebagai pemuka agama, para haji dan guru-guru ngaji. Bahkan tidak jarang pula dalam gerakan tersebut para kyai menjalin kerjasama dengan kalangan bangsawan Jawa (Steenbrink, 1984, hlm. 17-31).

Hal ini sejalan dengan Moesa (2007, hlm.1) menyatakan bahwa sejarah perkembangan komunitas kyai, baik pada tataran perjuangannya berkaitan erat dengan sejarah pertumbuhan bangsa dan Negara Indonesia. Perkembangan tersebut dapat dilihat sejak zaman perjuangan merebut kemerdekaan Republik Indonesia sampai pada saat sekarang ini. Perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para kyai. Jiwa, semangat dari nilai perjuangan kyai mengandung nilai historis psikologis dan merupakan wujud jati diri yang patriotik religius serta memiliki kesadaran kebangsaan (rasa nasionalisme) untuk mengabdikan kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepribadian dari kepemimpinan K.H. Sjam'un, yaitu pemimpin yang memegang asas-asas kepemimpinan yang berbudaya, seperti religius, sederhana, amanah, berani, dan gigih dan yang tidak kalah pentingnya menjadi teladan orang-orang yang dipimpinnya (Fatullah Sjam'un, 2003). Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sidiq (Wawancara, 2003) bahwa semua bawahan akan taat pada pemimpin, jika mereka dapat memberi teladan, karena pemimpin yang baik adalah model yang berperan kuat bagi para pengikutnya.

Kepribadian dan nilai karakter ketokohan dari perjuangan K.H. Sjam'un semasa ia hidup, hal ini sesuai dengan teori Fromm (1955, hlm 23-26) bahwa kebutuhan manusia yang didasarkan pada karakter terdiri dari, *pertama*, keterhubungan (*relatedness*) *Kedua*, keberakaran (*rootedness*), *Ketiga*, menjadi pencipta (*transcendancy*).

Keempat, kesatuan (*unity*). *Kelima*, identitas (*identity*), Hal ini di tulis oleh Maslow (1984, hlm. 7), menyatakan bahwa karena seorang pemimpin dituntut memiliki standar moral dan etika yang sangat tinggi dalam melakukan segala sesuatu yang benar dan dapat ditiru. Menurut Muhyiddin (1990, hlm. 30) bahwa dalam dunia pendidikan, keteladanan K.H. Sjam'un merupakan cara paling efektif yang sangat berpengaruh dalam mempersiapkan akhlak santrinya, baik secara pribadi maupun dalam sosial kemasyarakatan. Hal itu karena beliau seorang pendidik merupakan contoh nyata dalam pandangan santrinya. Contoh yang baik itulah yang akan ditiru oleh santri didikannya dalam perilaku dan akhlak, baik itu ia sadari maupun tidak.

3. Nilai Keteladana K.H. Sjam'un Sebagai Tokoh Kharismatik yang Menginspirasi Generasi Muda

Unsur kunci dari kepemimpinan yakni melibatkan hubungan pengaruh yang mendalam, yang terjadi di antara orang-orang yang menginginkan perubahan signifikan dan perubahan tersebut mencerminkan tujuan yang dimiliki bersama oleh pemimpin dan pengikutnya (bawahan). Pengaruh dalam hal ini berarti hubungan di antara K.H. Sjam'un dan pengikut sehingga bukan sesuatu yang pasif, tetapi merupakan suatu hubungan timbal balik dan tanpa paksaan. Dengan demikian kepemimpinan itu sendiri merupakan proses yang saling mempengaruhi. Nilai-nilai kepemimpinan kharismatik dari perjuangan K.H. Sjam'un adalah perjuangan yang bersumber dari ajaran Islam. Dimana kharisma diartikan dengan orang yang memiliki keahlian tersendiri yang tidak dimiliki oleh orang lain.

Sejalan yang ditulis oleh Wrong (1970, hlm. 257) bahwa pemimpin kharismatik ketika para pengikut-pengikutnya mengakui dia sebagai kharismatik, karena mereka melihat akibat besar yang timbul ketika tidak ada kekuasaan. Supaya kharisma pemimpin bisa wujud, ia harus diakui oleh pengikut-pengikutnya, dan dalam kasus tipe ideal pengakuan ini merupakan tugas. Pemimpin yang punya kharisma cenderung berpikir bahwa tuhananya atau kekuasaannya magis atau heroisnya telah meninggalkan dia.

Hal ini sejalan dengan Conger dan Kanungo (1987, hlm. 21) mengatakan bahwa sebuah teori tentang kepemimpinan kharismatik berdasarkan pada asumsi bahwa kharisma merupakan sebuah fenomena yang berhubungan (atribusional). Menurut teori itu atribusi pengikut dari kualitas kharisma bagi seorang pemimpin bersama-sama ditentukan oleh perilaku keterampilan pemimpinnya dan aspek situasinya. Karisma akan lebih mungkin lebih dihubungkan dengan pemimpin yang bertindak dalam cara yang tidak konvensional melakukan sesuatu untuk mengesankan pengikut bahwa pemimpin adalah luar biasa. Penggunaan strategi yang inovatif yang terlihat menghasilkan atribut kepemimpinan dari pengikutnya.

Nilai keteladanan K.H. Sjam'un yang dapat dijadikan inspirasi sebagai pelajaran yang baik bagi generasi muda sekarang yakni:

Nilai Religius, K.H. Sjam'un terkenal sosok pribadi yang religius, paralel dengan nilai-nilai moral yang berlaku secara umum (Wawancara dengan Sarbini, di Cilegon, 2003). Nilai religius K.H. Sjam'un ditunjukkan pada waktu ketika beliau masih kecil, masa kanak-kanaknya senantiasa sudah dididik oleh ibunya pendidikan berlandaskan Islam dengan mengutamakan ketaatan beribadah yang menjadikannya patuh kepada orang tua dan hormat kepada guru. Hal tersebut sangat positif dalam membangun sikap belajar; disiplin, amanah, dan sabar dalam keikhlasan (Wawancara dengan Tihami, di Serang, 2014).

Pendidikan keluarga menanamkan pentingnya ibadah sebagai aplikasi tauhid dengan meneladani Rasulullah dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Penanaman sifat ini penting bagi K.H. Sjam'un, karena dengan bersifat religius akan membawa kepada keluhuran akhlak. Dengan religiuitas yang dimilikinya, maka ia amalkan di pesantren Al-Khaeriyah sebagai guru selalu memberikan arahan kepada santri-santrinya agar selalu memiliki sifat religius. Yang oleh santrinya sendiri K.H. Sjam'un selalu dijadikan contoh sebagai figur yang religius (Wawancara dengan Fatullah Sjam'un di Cilegon, 2003).

Nilai Sederhana, K.H. Sjam'un semenjak kecil saja sudah diajarkan nilai kesederhanaan oleh ibunya Hj. Siti Hajar, hal ini

terlihat dari hidupnya yang serba apa adanya. Apalagi pada masa pemerintahan Belanda, keluarga K.H. Sjam'un selalu mendapat tekanan disebabkan karena khawatir apabila keturunan Kyai Wasid akan balas dendam terhadap Belanda (Wawancara dengan Mahdiyah di Cilegon, 2003). Menurut wawancara dengan Hikmatullah (2014) bahwa kesederhanaan K.H. Sjam'un ditunjukkan olehnya ketika menjadi seorang ulama yang tidak memperlihatkan hidup yang mewah walau beliau adalah sebagai guru agama di wilayah Banten. Pesantren yang ia dirikan dan tempat mengajarnya juga hanya pesantren yang tidak terlalu bagus. Dari pondok pesantren yang dipimpinya, itu telah melahirkan ulama, yang kemudian mendukung gagasannya dalam mendirikan pesantren Al-Khaeriyah Cilegon (Wawancara dengan Hikmatullah, 2014, lihat juga Muhyiddin, 1990, hlm. 25). Di sini tampak kecerdasan yang didukung dengan nilai kesederhanaan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang handal sebelum merealisasikan program pendidikan yang berkualitas (Tim Penelitian Fak. Syariah "SGD" Serang, 1997, hlm. 36).

Sejalan dengan Hikmatullah (2014) bahwa sikap kesederhanaan K.H. Sjam'un tetap ia jaga, tidak hanya sebagai ulama yakni pemimpin Pesantren Al-Khaeriyah, tetapi sampai ia menjadi orang penting seperti pimpinan BKR, TKR, dan TRI dan Bupati di Banten tetap menjaga nilai kesederhanaan tersebut. Kehidupan yang sederhana inilah yang dapat di contoh oleh generasi sekarang. Menurut Muhyiddin (1990, hlm. 34) menyatakan bahwa kesederhanaan adalah budaya yang telah diterapkan oleh K.H. Sjam'un budaya sederhana dan senantiasa mendauletkan prinsip keadilan serta kemanusiaan inilah yang membentuk generasi Islam yang begitu mantap dan berkualitas. Generasi yang dididik oleh K.H. Sjam'un dengan ciri kesederhanaan dan penghayatan memahami Islam yang sejati berlandaskan cahaya Al-Quran itulah yang akhirnya berhasil mengangkat panji-panji Islam ke seluruh dunia.

Nilai Amanah, berkat kepercayaan masyarakat kepada K.H. Sjam'un, pesantren ini menjadi berkembang pesat, bukan hanya di wilayah Cilegon saja tetapi di luar kota Cilegon, seperti Serang, Tangerang, Jakarta dan Lampung. Hal ini dilakukan demi menyiarkan

dakwah melalui jalur pendidikan Islam (Tihami, 2014). Sejalan dengan Sarbini (Wawancara, 2003) menyatakan bahwa alumni-alumni lulusan pesantren Al-Khaeriyah yang pernah mengenyam pendidikan di sana, kemudian mereka membangun sekolah Islam di kampungnya masing-masing untuk mengamalkan ilmu mereka yang telah didapatkan dari K.H Sjam'un, sebagai wujud cintanya kepada almamater karena melihat kharisma yang terpancar yakni sifat amanah K.H. Sjam'un. Dimasa pendudukan Jepang tahun 1942, K.H Sjam'un menyuruh santri-santrinya agar masuk dan megikuti Tentara Pembela Tanah Air (PETA), hal ini sebagai bekal nanti untuk menuju kemerdekaan. Karena begitu manutnya kepada guru, maka santri-santrinyapun mengikuti saran K.H Sjam'un untuk mengikuti PETA (Wawancara dengan Djarqani, di Jakarta, 2003, lihat juga Zakiyatul, 2002: hlm. 30).

Nilai Keberanian, yang ada pada diri K.H. Sjam'un, menurut Tihami (Wawancara, 2014) bahwa K.H. Sjam'un adalah sosok yang sangat pemberani. Keberaniannya ini dapat menjadikan beliau disegani dan dihormati oleh masyarakat Banten. Kepiawaiannya dalam mengemban tugas negara, ia wujudkan dengan mendirikan pesantren Al-Khaeriyah, menjadi anggota tentara Peta di Banten sebagai Daidanco, masa kemerdekaan ia menjadi anggota dari Badan Keamanan Rakyat (BKR), sebagai anggota Tentara Keamanan Rakyat (TKR), sebagai anggota Tentara Republik Indonesia (TRI). Dan juga pernah menjabat sebagai Bupati Serang (Wawancara dengan Fatullah Sjam'un, 2003).

Sebagaimana yang ditulis oleh Muhyiddin (1990, hlm. 26) menyatakan bahwa K.H. Sjam'un setelah belajar ilmu agama di Makkah selama lima tahun (1910-1915), kemudian pada tahun 1915, ia pulang ke Citangkil tempat kelahirannya. Kabar kepulangannya itu diketahui oleh aparat pemerintah Hindia Belanda. Gubernur Jenderal Hindia Belanda Graff Van Limburg Stirum yang berkeinginan untuk menghalang-halangi Sjam'un agar tidak kembali ke Banten, karena akan memberi pengaruh yang besar pada masyarakat Banten. Dimata pemerintah Hindia Belanda bahwa Sjam'un muda bisa menjadi

motor penggerak pemberontakan di Banten seperti kakeknya K.H. Wasjid.

Sikap keberanian K.H. Sjam'un juga terlihat ketika melihat aksi "Dewan" pimpinan Ce Mamat di Ciomas yang telah meresahkan masyarakat Banten. K.H. Sjam'un selaku ketua TKR menyarankan kepada Residen K.H. Tb. Achmad Chatib agar melakukan tindakan keras terhadap aksi-aksi "Dewan" yang semakin brutal. Kemudian Residen K.H. Tb. Achmad Chatib menerima usulan tersebut, dan memerintahkan agar secepatnya melakukan tindakan untuk menumpas gerakan "Dewan" (Purwaningsih, 1984, hlm. 47). TKR di Rangkasbitung menuntut supaya Dewan Rakyat dapat dikalahkan. Selanjutnya TKR di bawah pimpinan K.H. Sjam'un pada tanggal 8 Januari 1946 di Banten menyerang pasukan Dewan Rakyat di Ciomas. Pertempuran berlangsung lebih dari 24 jam, dan setelah dikalahkan pimpinan Dewan Rakyat yaitu Ce Mamat di tangkap (Suharto, 1996, hlm.19).

Nilai Kegigihan, K.H. Sjam'un pasti menginginkan kesempurnaan dalam segala aspek kehidupan, juga termasuk ibadah. Bahkan, seberat apa pun kendala, K.H. Sjam'un begitu gigih untuk meraih apa yang menjadi keinginannya (Wawancara dengan Tihami, 2014). Kegigihannya ini merupakan sikap yang tidak mudah patah semangat dalam menghadapi berbagai rintangan, selalu bekerja keras untuk mewujudkan tujuan, menganggap hambatan selalu ada dalam setiap kegiatan yang harus dihadapi (Wawancara dengan Fatullah Sjam'un di Cilegon, 2003).

Menurut wawancara dengan Hikmatullah (2014) bahwa K.H. Sjam'un membiasakan diri melihat setiap masalah yang muncul sebagai suatu hal yang wajar dan harus dihadapi, bukan menghindar atau melarikan diri dari masalah. Kualitas kematangan mental K.H. Sjam'un dibangun dari fondasi yang kuat. Orang sukses bukan tidak pernah gagal, melainkan mereka tidak pernah menyerah. Sikap tersebut memerlukan mentalitas yang gigih. Kegigihan K.H. Sjam'un adalah salah satu unsur kehidupan yang sangat penting. Sejalan dengan Mahdiyah (2003) menyatakan bahwa dalam mengidentifikasi nilai kegigihan yang terdapat pada pribadi K.H. Sjam'un ada empat

hal yang harus diperhatikan yaitu: (1) K.H. Sjam'un selalu memanfaatkan waktu yang digunakan, (2) kecintaan dan kesungguhan K.H. Sjam'un dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan, (3) motivasi K.H. Sjam'un yang tinggi dalam melakukan pekerjaan, (4) ketekunan K.H. Sjam'un yang tidak menanti-nantikan suatu pekerjaan.

Hal ini diperkuat oleh Saleh (Wawancara, 2003) menyatakan bahwa nilai kegigihan beliau tunjukkan dalam keseriusannya menuntut ilmu yang ia wujudkan pada belajar di dua pesantren di daerah Banten, sejak usia 16 tahun (1901) memasuki pesantren Dalingseng Kewedanaan Cilegon di bawah asuhan K.H. Sa'i. Pada tahun 1902 ia menjadi santri di pondok pesantren Kamasan, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang dibawah asuhan K.H. Jasim sampai tahun 1904.

Penanaman sikap belajar dengan pantang menyerah yang dilakukan oleh K.H. Sjam'un adalah sebagai kewajiban fardhu 'ain menimbulkan ghirah menjadikan himmah yang membuahkan mujahadah. Mengasah kecerdasan dengan semangat belajar, disiplin, amanah, sabar, hormat kepada guru dan pantang menyerah (Wawancara dengan Hasanudin Hambali, 2014). Pendidikan dimaknai oleh K.H. Sjam'un sebagai perjuangan kehidupan dan karena itu tidak ada keluhan, berdalih dibalik keterbatasan, atau alasan apaun. Kehidupan sebagai masalah yang harus dicarikan solusinya dengan memecahkan masalah tersebut, bukan direspon dengan keluhan (Wawancara dengan Fatullah Sjam'un, 2003).

Nilai-nilai K.H. Sjam'un diatas (seperti nilai religius, sederhana, amanah, berani dan gigih) diharapkan menjadi inspirasi bagi generasi muda yang dapat memecahkan masalah sosial dengan menggunakan nilai keteladanannya sebagai sumber norma dan nilai-nilai karakter budaya bangsa. Hal ini sangatlah penting, karena generasi muda dalam menghadapi kehidupan bermasyarakat harus mampu berani mengambil resiko hidup yang dijalaninya. Bagaimanapun penanaman nilai-nilai karakter tokoh kepada generasi muda yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang

Maha Esa (YME), diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia yang berkualitas dari segi akhlak, ilmu pengetahuan dan teknologinya.

C. KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas, bahwa K.H. Sjam'un sebagai tokoh yang banyak memberikan inspirasi bagi generasi muda yang hidup dalam perubahan zaman yang begitu maju dan berkembang. Sehingga dapat ditarik pelajaran penting dalam membangun generasi yang handal yang tidak melupakan nilai-nilai keteladanan sebagaimana yang dicontohkan oleh K.H. Sjam'un. K.H. Sjam'un merupakan ulama yang kharismatik yang sudah memberikan contoh penting dalam membangun bangsa dan negara Indonesia. Karena dengan meneladani tokoh besar Banten ini, akan lebih menginspirasi generasi muda agar lebih mampu mengisi kemerdekaan Indonesia ini dengan semangat belajar yang tanpa pantang menyerah. Sehingga yang dicita-citakannya menjadi tercapai dan terwujud dengan baik dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Bruinessen, Martin Van. (1995). *Kitab Kuning: Pesantren dan Tarikat, Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan.
- Carlyle, Thomas. (2013). *On Herios, Hero Worship, and the Heroic in History*. New Haven and London: Yale University Press.
(Online) Tersedia di situs:
<http://www.gutenberg.org/files/1091/1091-h/1091-h.htm>. [Diakses, 23 Desember 2014].
- Elfindri, dkk. (2012). *Pendidikan Karakter Kerangka, Metode Dan Aplikasi Untuk Pendidik Dan Profesional*. Jakarta: Baduose Media.
- Fromm, Erich, (1955). *The Sane Society*, London and New York: Routledge Classics.
- Hook, Sidney. (1943). *The Hero in History: A Study in Limitation and Possibility*, Boston. Massachusetts: Beacon Press.
- Ilahi, Muhamad Taqdir. (2012). *Revitalisasi Pendidikan Berbasis Moral*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Kartodirdjo, Sartono. (1966). *Peasants' Revolt of Banten in 1888, Its Conditions, and Sequel. A Case Study of Social Movement in Indonesia*, Verhandelingen van het Koninklijke Institut Taal, Land en Volkenkunde, dl. 50, s- Gravenhage-Martinus Nijhoff, dan terjemahannya oleh Hasan Basari dan Bur Rasbanto, *Pemberontakan Petani Banten 1888, Pustaka Jaya, 1984*.
- Michrob, Halwany, dan A. Mudjahid Chudori. (1993). *Catatan Masa Lalu Banten*. Serang: Saudara.

Moesa, Ali Maschan. (2007). *Nasionalisme Kiai, Konstruksi Sosial Berbasis Agama*. Yogyakarta: LKiS.

Moslow, Abraham. A. (1984). *Motivation and Personality*, (terj. Nurul Iman). Jakarta: Gramedia.

Muhyiddin, Mansyur. (1990). "Karya Seorang Prajurit Asal Banten (K.H. Sjam'un)", Yayasan Al-Khaeriyah Citangkil Cilegon, Berdasarkan *Kumpulan Pengalaman Anak-anak K.H. Syam'un*. Cilegon.

Permana, Rahayu. (2013). Nilai-nilai Keteladanan K.H. Sjam'un (1883-1949) Banten dalam Pembelajaran Sejarah, dimuat dalam International Seminar Proceedings, *Strengthening Social Studies For The Twenty First Century*, , ISBN 978-979-17115-7-9.

----- (2014). Nilai-nilai Perjuangan Tokoh Lokal sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah di SMA, dimuat dalam Jurnal STKIP Setia Budhi Rangkasbitung, No 18 Vol. II Des 2014, ISSN. 19073801.

----- (2015). Implementasi Pembelajaran Sejarah Berbasis Nilai Perjuangan K.H. Sjam'un di SMA Al-Khaeriyah Cilegon, Jurnal Tsaqofah, Fakultas Adab IAIN SMHB Serang, no. 13 No. 1 (Januari-Juni) 2015, ISSN: 14126478.

----- (2016). "Kyai Haji Sjam'un (1883-1949) Gagasan dan Perjuangannya". Yogyakarta: Eja Publisher.

Steenbrink, Karel A. (1986). *Pesantren, Madrasah, dan Sekolah: Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern*. Jakarta: LP3ES.

Supardan, Dadang. (2009). "*History Learning On The Approach Of Multicultural And Local, National, Global History Perspective*

For National Integration (A Quasi-Experimental Study On Senior High School Student In Bandung City)". (Online) Tersedia di alamat situs:
(http://file.upi.edu/direktori/fpips/jur._pend._sejarah/195704081984031-Dadang_Supardan/Artikel_Jurnal_Internasional.Pdf).
[Diakses 22 Nopember 2013].

Supriatna, Nana dan Wiyanarti, Erlina. (ed). (2008). *Sejarah Dalam Keberagaman*. Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI.

Tim Peneliti Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Djati Serang. (1996). "Dinamika Sistem Pendidikan Al-Khaeriyah Tentang Arah Pembinaan dan Pengembangan dari Visi Keunggulan", *Laporan Hasil Penelitian Kelompok LAIN "Sunan Gunung Djati"*, Serang.

Wrong, Denis (ed). (1970). *Max Weber, Makers of Modern Social Science*, New Jersey: Englewood Cliffs.

Zakiyatul, Baydiah, et.al. (2002). "Perjuangan Brigjen KH. Syam'un: Studi Tentang Perguruan Islam Al-Khaeriyah Citangkil Cilegon". *Laporan Hasil Penelitian Kelompok Jurusan Adab. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. "Sultan Maulana Hasanuddin Banten"* Serang, Banten.

Wawancara Nara Sumber:

- 1) Hj. Mahdiah, (75 tahun), istri K.H. Sjam'un yang ke empat, di Cilegon, 25 Juli 2003.
- 2) K.H. Fatullah Sjam'un, (63 tahun), putra K.H. Sjam'un, di Cilegon, 17 Februari 2003.
- 3) H. Sarbini, (84 tahun), alumnus Pesantren Citangkil angkatan pertama (1916-1924), di Cilegon, 8 Februari 2003.

- 4) K.H. Sidiq, (74 tahun), alumnus Pesantren Al-Khaeriyah Citangkil, di Cilegon 18 Februari 2003.
- 5) K.H. Saleh, (75 tahun), alumnus Pesantren Al-Khaeriyah Citangkil, di Anyer, 17 Februari 2003.
- 6) K.H. Dzarqoni, (68 tahun), alumnus Pesantren Al-Khaeriyah Citangkil, di Jakarta, 28 Februari 2003.
- 7) Drs. H. Hikmatullah Sjam'un, M.Si, sebagai cucu dari K.H. Sjam'un dan sebagai Pengurus Pesantren Al-Khaeriyah Cilegon, di Cilegon, 25 Juli 2014.
- 8) Prof. Dr. H. Tihami MA, Guru Besar IAIN Serang, dan sebagai Ketua Pengurus Besar Al-Khaeriah Cilegon, di Serang, 22 Juli 2014.
- 9) Drs. K.H. Hasannudin Hambali, M.Pd.I, sebagai tokoh masyarakat Cilegon, di Cilegon, 25 Juli 2014

TRIPAL KARYA BUDAYA
Tsaqôfah

Penerbit:

Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, Fakultas Ushuluddin, Dakwah dan Adab
IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang Banten, 42118

Telp. (0254) 200232 Fax. (0254) 200022

ISSN 1412-6478

9 771412 647008